

3. О ведении бухгалтерского учета на территориях новых субъектов Российской Федерации: письмо Минфина РФ от 16.12.2022 № ПЗ-15/2022. Официальный сайт Минфина России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/document/?id_4=301085

4. Доход: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 15, утвержденный приказом МФУ от 29.11.99 г. № 290, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99>

5. Доходы организации: Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/12115839/>

6. Представление финансовой отчетности: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/71323220/>

7. Ивановская, А. В. Совокупный финансовый результат периода: проблемы представления информации в финансовой отчетности / А.В. Ивановская, А.Р. Сафина, А.А. Солнцева // Финансы и учетная политика. – 2019. – № 5 (9). – С. 9-16.

УДК 658.14/.15:339.37

DOI

ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПАВЛОВА М.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные направления внутренней торговли Донецкой Народной Республики и дана оценка финансовым ресурсам предприятий розничной торговли и пути их оптимизации.

Ключевые слова: розничная торговля, диаграмма Чекановского, финансовые ресурсы, макроэкономические показатели

PRIORITIES FOR THE FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES FOR RETAIL ENTERPRISES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**PAVLOVA M.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor
Associate Professor of the Department of Finance
and Economic Security
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the main directions of internal trade of the Donetsk People's Republic and assesses the financial resources of retail enterprises and ways to optimize them.

Keywords: retail trade, Chekanovsky diagram, financial resources, macroeconomic indicators

Постановка задачи. Социально-экономическая и политическая обстановка в Донецкой Народной Республике в 2014-2022 гг. привела к частичному разрушению инфраструктуры территории, нарушению устоявшихся хозяйственных связей между экономическими партнерами, потере внешних рынков сбыта, отсутствию инвестиций и ряду других негативных факторов, которые привели к существенным проблемам в производстве и сбыте продукции предприятий Донецкой Народной Республики [1, с. 59].

Анализ последних исследований и публикаций. По данным Министерства промышленности и торговли [2] структура экспорта приоритетных отраслей в 2021 году представлена на рис. 1. Одной из важнейших отраслей промышленности Республики является машиностроение. В настоящее время хозяйственную деятельность на территории Донецкой Народной Республики осуществляет более 100 машиностроительных предприятий. По итогам 2021 года объем реализации продукции машиностроения составил 5 227,0 млн рублей. Две трети произведенной машиностроительной продукции экспортируются, причем треть экспортного объема приходится на Российскую Федерацию [2].

Рис. 1. Структура экспорта приоритетных отраслей Донецкой Народной Республики в 2021 г., млн руб. [2]

Цель статьи: рассмотреть основные направления внутренней торговли Донецкой Народной Республики и дать оценку финансовым ресурсам предприятий розничной торговли.

Актуальность. Однако, несмотря на это, экономика Донбасса постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует положительная динамика отдельных макроэкономических показателей (табл. 1).

Таблица 1

Темп прироста отдельных макроэкономических показателей Донецкой Народной Республики в 2020-2021 гг. [2]

№ пор.	Показатели	Темп прироста в 2021 году по сравнению с 2020 годом, %
1	Промышленная реализация	в 1,5 раза
2	Реальная заработная плата	+7,8
3	Численность штатных работников	+0,6
4	Оптовый товароборот	+13,8
5	Розничный товароборот	+16,8
6	Реализация услуг	+30,1
7	Экспорт	в 2,4 раза
8	Импорт	+39,1
9	Внешнеторговый оборот	в 1,7 раза

Согласно данным, приведенным в табл. 1, в 2021 году отмечается значительный рост показателей в промышленной реализации, экспорте и импорте продукции. При этом

положительным является превышение экспорта продукции, произведенной предприятиями Донецкой Народной Республики, над импортом.

Изложение основного материала исследования. Особое место в экономике Донецкой Народной Республики занимает внутренняя торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. По данным Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики [2], количество предприятий торговли за период с 2016 г. по 2022 г. увеличилось с 6516 до 13700 (рис. 2).

Приоритетным направлением развития сферы торговли является реализация товаров и услуг производителей Донецкой Народной Республики [3, с. 68].

Рис. 2. Количество предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики в 2015-2021 гг. [2]

Малый бизнес способствует конкуренции, содействует экономической и социальной стабилизации, обеспечивает занятость, реагирует на рыночные сигналы, обладает инновационным потенциалом. Однако государственная поддержка малого бизнеса до сегодняшнего дня отсутствует, не решены вопросы как предоставления государственных средств на развитие малого предпринимательства, так и компенсации отсутствия этих средств на основе создания хозяйственных и правовых условий для этого стимулирования. В целях обеспечения эффективного

развития малого предпринимательства должны приниматься меры по созданию необходимых правовых, экономических, институциональных, организационных и технологических условий деятельности.

Рис. 3. Количество предприятий по городам и районам Донецкой Народной Республики, % [2]

Рис. 4. Количество малых предприятий Донецкой Народной Республики, ед. [2]

Приведенные выше общие положительные тенденции в экономике Донецкой Народной Республике за последние годы обеспечивались, *главным образом, стремительным развитием розничной торговли, устойчивой позитивной динамикой объема розничного товарооборота, увеличением численности физических лиц-предпринимателей.*

Оценку финансовых ресурсов правомерно определить ключевым технологическим звеном системы управления предприятием, обеспечивающим его качественную основу. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, характерных для предприятий Донецкой Народной Республики, научная и практическая значимость вопроса обоснования научно-методического подхода к оценке финансовых ресурсов предприятия и их оптимизации является бесспорной. Поскольку эффективная система управления финансами способствует не только адаптации предприятия к трансформационным преобразованиям, стабилизации его финансового состояния, повышению способности противостоять внутренним и внешним угрозам, стимулированию инвестиционной активности, но и определяет результаты и тенденции развития экономики Донецкой Народной Республики в целом.

Для аналитической оценки финансовых ресурсов были отобраны 12 предприятий розничной торговли, расположенных на территории Донецкой Народной Республики.

С целью объективного оценивания финансовых ресурсов предприятий розничной торговли формируется соответствующее информационное обеспечение, предусматривающее группировку исследуемой совокупности предприятий сферы розничной торговли с целью выделения общих тенденций.

Наибольшее распространение для целей группировки получили такие методы, как дендрограмма, корреляционная плеяда, диаграмма Чекановского [4].

Осуществим группировку предприятий розничной торговли в пространственном формате с помощью диаграммы Чекановского. Этот метод был предложен и впервые опубликованный в 1909 году известным антропологом Яном Чекановским. Диаграмму Чекановского используют в различных областях науки как универсальный метод статистической классификации. Диаграмма Чекановского позволяет наглядно представить важнейшие

отношения и сходства исследуемых объектов и одновременно показывает подробные связи между ними [4].

Согласно общим требованиям статистической классификации постановка задачи группировки предприятий розничной торговли по показателям финансово-хозяйственной деятельности сводится к следующему: пусть множество $Y = \{Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_n\}$ обозначает n объектов (предприятий розничной торговли, подлежащих группировке). Результат измерения i -й характеристики j -го предприятия розничной торговли обозначается символом x_{ij} , а вектор $X_j = [x_{ij}]$ соответствует каждому ряду измерений (для j -го предприятия розничной торговли). Таким образом, для множества Y предприятий розничной торговли имеем множество векторов измерений $X = \{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}$, описывающих множество Y .

Учитывая установленные параметры, на первом этапе формируется матрица наблюдений, которая содержит наиболее полную характеристику множества объектов (предприятий розничной торговли) и имеет следующий вид [2]:

$$X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2n} \\ X_{i1} & \dots & X_{ik} & X_{in} \\ X_{p1} & X_{p2} & \dots & X_{pn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

где p – количество предприятий розничной торговли, подлежащих группировке;

n – количество показателей, по которым осуществляется группировка предприятий розничной торговли;

X_{ik} – k -й показатель, используемый в группировке для i -го предприятия розничной торговли.

На следующем этапе осуществляется нормирование показателей выборочной совокупности торговых предприятий. Отметим, что нормирование представляет собой переход к одинаковому описанию для всех признаков путем введения новой условной единицы измерения, предусматривающее формальное сопоставление объектов [5, с. 84]. Нормирование исходных данных осуществляется по следующим формулам:

$$Z_{ik} = \frac{X_{ik} - \bar{X}_k}{\sigma_k} \quad (2)$$

где $k = 1, 2, 3, \dots, n$;

Z_{ik} – нормированное значение k -го показателя для i -го предприятия розничной торговли;

X_{ik} – фактическое значение k -го показателя для i -го предприятия розничной торговли;

\bar{X}_k – среднее значение k -го показателя, которое рассчитывается по формуле [5, с.84]:

$$\bar{X}_k = \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^{\omega} X_{ik} \quad (3)$$

σ_k – стандартное отклонение k -го показателя, рассчитываемое по формуле [5, с.84]:

$$\sigma_k = \left| \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^{\omega} (X_{ik} - \bar{X}_k) \right|^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

На следующем этапе формируется матрица расстояний, имеющая следующий вид [4]:

$$D = \begin{bmatrix} 0 & D_{12} & & D_{1s} \\ D_{21} & 0 & \dots & D_{2s} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ D_{r1} & D_{r2} & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

где D_{rs} – значения элементов матрицы расстояний Евклида, коэф.;

Значения элементов матрицы (D_{rs}) определяются на основе евклидоваго расстояния, наиболее интерпретируемая мера различия или близости объектов, представленная векторами признаков в многомерном пространстве, отражая интуитивные свойства расстояния между точками по формуле [4]:

$$D_{rs} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |Z_{rk} - Z_{sk}| \quad (6)$$

где D_{rs} – значения элементов матрицы расстояний Евклида, коэф.;

Z_{rk} – эталонное (наилучшее в выборке предприятий розничной торговли) значение k -го показателя для i -го предприятия розничной торговли, коэф.;

Z_{sk} – нормированное фактическое значение k -го показателя для i -го предприятия розничной торговли, коэф.

Преимуществом использования для группировки предприятий именно данной метрики кластерного анализа является возможность объединения объектов на основе измерения геометрического расстояния в многомерном пространстве [4].

Дальнейшее преобразование матрицы осуществляется на основе разработки шкалы и определения диапазона изменений значений показателя dZ по формуле Фишберна [5, с.137]:

$$d_z = \frac{Z_{ij} \max - Z_{ij} \min}{1 + 3,322 \times LgK} \quad (7)$$

где $Z_{ij} \max$, $Z_{ij} \min$ – максимальные и минимальные значения показателей в матрице расстояний;

K – количество наблюдений.

По результатам проведенных расчетов были получены три диапазона значений показателя dZ : [0; 0,833]; [0,834; 1,667]; [1,668; 2,500]. Для построения матрицы Чекановского каждому диапазону был присвоен соответствующий символ:

$$\begin{array}{c} |O \quad | \quad W \quad | \quad U| \\ 0 \quad 0,833 \quad 1,667 \quad 2,50 \text{ (max)} \end{array} \quad (8)$$

Принятые графические символы были внесены в соответствующую матрицу расстояний, что позволило сформировать хаотичную диаграмму Чекановского (рис. 5-а). Для идентификации однородных групп торговых предприятий было осуществлено упорядочивание элементов хаотической диаграммы Чекановского путем перестановки столбцов и строк до момента получения упорядоченной диаграммы (рис. 5-б), в которой по диагонали матрицы размещаются элементы, имеющие наименьшее значение. Данные элементы, в соответствии с разработанной шкалой (формула 8), обозначены графическим символом «О».

Таким образом, в результате группировки на основе метода Чекановского были выделены две группы предприятий розничной торговли. Результаты обобщения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности в группах предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики в 2018-2021 гг. приведены в табл. 2.

Анализируя приведенные в табл. 2 результаты группировки предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики, следует отметить, что отличительной особенностью предприятий розничной торговли, вошедших в 1 группу, является большой объем финансовых ресурсов и, соответственно, большие, по

сравнению с предприятиями розничной торговли второй группы, объемы товарооборота (его средний объем в 2021 году по группе составил 87691,2 тыс. руб., что более чем в 3 раза больше по сравнению со средним товарооборотом предприятий розничной торговли, вошедших во вторую группу).

	Y ₁ *	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Y ₁₁	Y ₁₂
Y ₁	О	У	О	О	О	О	О	О	У	О	У	О
Y ₂	У	О	У	У	У	У	У	У	О	У	О	О
Y ₃	О	У	О	О	О	О	О	О	У	О	У	О
Y ₄	О	У	О	О	О	О	О	О	У	О	У	О
Y ₅	О	У	О	О	О	О	О	О	У	О	У	О
Y ₆	О	У	О	О	О	О	О	О	У	О	У	О
Y ₇	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	У	О
Y ₈	О	У	О	О	О	О	О	О	У	О	У	У
Y ₉	У	О	У	У	У	У	О	У	О	У	О	О
Y ₁₀	О	У	О	О	О	О	О	О	У	О	У	О
Y ₁₁	У	О	У	У	У	У	О	У	О	У	О	О
Y ₁₂	О	О	О	О	О	О	У	О	О	О	О	О

а) хаотичная диаграмма

	Y ₂	Y ₉	Y ₁₁	Y ₇	Y ₁₂	Y ₈	Y ₁₀	Y ₁	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆
Y ₂	О	О	О	О	О	У	У	У	У	У	У	У
Y ₉	О	О	О	О	О	У	У	У	У	У	У	У
Y ₁₁	О	О	О	О	О	У	У	У	У	У	У	У
Y ₇	О	О	О	О	О	У	У	У	У	У	У	У
Y ₁₂	О	О	О	О	О	У	У	У	У	У	У	У
Y ₈	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У
Y ₁₀	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У
Y ₁	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У
Y ₃	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У
Y ₄	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У
Y ₅	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У
Y ₆	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У

б) упорядоченная диаграмма

№ n/n	1 группа	Усл. обозн.*
1	ООО «Стар Трейд»	Y ₂
2	ООО «Альдафон»	Y ₇
3	ООО «Пантус»	Y ₉
4	ООО «Трейдторг»	Y ₁₁
5	ООО «ВС Групп»	Y ₁₂

№ n/n	2 группа	Усл. обозн.*
1	ООО «Интервест 96»	Y ₁
2	ООО «Восток Трейдинг»	Y ₃
3	ООО «Салком»	Y ₄
4	ООО «ТРИИКС»	Y ₅
5	ООО «СТЛ»	Y ₆
6	ООО «ТД Росмен»	Y ₈
7	ООО «Евро Трейд Дон»	Y ₁₀

Рис. 5. Результаты группировки предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики (разработано автором)

Несмотря на наличие чистой прибыли, основная деятельность одного из пяти предприятий первой группы (ООО «Стар Трейд») в 2020 году была убыточной. При этом положительной является отмеченная на данном предприятии тенденция преодоления убыточности в 2021 году. Оценивая динамику изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики 1 группы в целом, следует отметить их рост в 2020-2021 гг.

Таблица 2

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в группах предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики в 2020-2021 гг. (тыс. руб.)

Группа	Предприятия розничной торговли, входящие в группу	Характеристики совокупности	Период (в начале года)	Показатели финансово-хозяйственной деятельности					Чистый финансовый результат	
				Финансовые ресурсы	Кредитодонная стоимость оборотных активов	Кредитодонная стоимость оборотных активов	Кредитодонная стоимость оборотных активов	Товарооборот	прибыль	убыток
1	ООО «Стар Трейд» ООО «Альдафон» ООО «Лантус» ООО «Трейдторг» ООО «ВС Групп»	минимальное значение	2018	22980,9	14456,7	5602,5	9705,0	67,0	115,2	
		максимальное значение	2019	23081,1	10255,9	7196,4	9705,0	16,0		
		среднее значение	2018	66737,0	53163,0	27591,0	112684,0	1911,4		
		среднее значение	2019	112382,0	96897,0	28543,0	145790,0	565,1		
		среднее значение	2018	44559,9	29976,5	14583,4	72225,3	544,7	115,2	
		среднее значение	2019	66360,9	51227,6	15133,2	87691,2	327,1		
2	ООО «Интервест 96» ООО «Восток Трейдинг» ООО «Салком» ООО «ТРИКС» ООО «СТЛ» ООО «ГД Росмен» ООО «Евро Трейд-Дон»	минимальное значение	2018	520,9	476,7	44,2	494,6	7,3	27,1	
		максимальное значение	2019	23081,1	472,5	463,2	682,8	9,8	49,3	
		среднее значение	2018	4959,9	3966,0	1795,2	12513,0	84,0	326,0	
		среднее значение	2019	4506,0	3732,0	2310,3	10467,0	99,2	283,0	
		среднее значение	2018	2927,9	2104,0	841,0	2547,5	45,6	176,6	
		среднее значение	2019	2823,7	1957,8	884,7	2275,7	54,5	166,2	
		тенденция		снижение	снижение	рост	снижение	рост	снижение	

Во вторую группу вошли 7 предприятий розничной торговли. Вторая группа предприятий розничной торговли является наиболее неоднородной, так как включает и активно развивающиеся (успешные предприятия), и предприятия, для которых характерна стратегия выживания, поскольку деятельность 42,86% из них в анализируемом периоде была убыточной. В связи с этим имеет место значительный разброс в объемах финансовых ресурсов, необоротных и оборотных активов, товарообороте. Следует отметить, что для предприятий розничной торговли данной группы характерный объем финансовых ресурсов в среднем 2,85 млн руб. Соответственно, среднегодовая стоимость необоротных и оборотных активов также значительно меньше по сравнению с предприятиями розничной торговли первой группы.

Тенденция изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий данной группы преимущественно негативная и характеризуется снижением. Вместе с тем стоит отметить наметившуюся положительную динамику прироста среднегодовой стоимости оборотных активов, роста прибыли и снижения убыточности предприятий розничной торговли, вошедших в данную группу.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, исследование основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики показало, что, несмотря на достаточно сложные условия осуществления деятельности (экономическую блокаду со стороны Украины, формирующуюся банковскую систему, результатом чего является дефицит финансовых ресурсов, высокие риски, отсутствие на предприятиях проработанных финансовых стратегий адаптации к специфическим условиям хозяйствования и др. факторы), предприятия розничной торговли развиваются, о чем свидетельствует положительная динамика снижения общего количества убыточных предприятий розничной торговли и увеличение объемов товарооборота выборочной совокупности предприятий розничной торговли.

Список использованных источников

1. Балабанова, Л. В. Логистика Донбасса: исторический опыт и перспективы / Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук // Вестник

института экономических исследований: науч. журн. – 2019. – № 1 (13). – С. 59-66.

2. Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. сайт – Электрон. дан. и прогр. – Донецк : МИНПРОМТОРГ ДНР, 2022 – Режим доступа: <https://mpt-dnr.ru/>

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: монография / науч. ред. Половян А.В., Лепа Р.Н., Шемякина Н.В.; ГУ «Ин-т эконом. исслед.». – Донецк : Ин-т экон. исслед., 2020. – 260 с.

4. Czekanowski, J. Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii / J. Czekanowski // Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. – Warszawa. – 1913. – № 5.

5. Эконометрика: учебник для магистров / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. – М. : Юрайт, 2014. – 453 с.

УДК [338.1:502.13]:334.723

DOI

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В ФИНАНСИРОВАНИИ «ЗЕЛЕННЫХ» ПРОЕКТОВ

**РУДЕНОК О.Ю.,
доцент кафедры финансов и
экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье обоснована необходимость построения «зелёной» экономики; выделены основные направления развития «зеленой» экономики; акцентировано внимание на выпуске «зеленых» облигаций как инструмента «зеленых» финансов; подчеркнута и обоснована необходимость аккумуляции ресурсов и возможностей государственного и частного секторов на основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации «зеленых» проектов; выделены перспективы развития ГЧП в финансировании «зеленых» проектов.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, финансирование, «зеленая» экономика, «зеленые» финансы, частные инвесторы, «зеленые» проекты; твердые коммунальные отходы